

XATO TUSHUNCHASINI TURLI ME'ZONLARGA ASOSAN FARQLASH HAQIDA AYRIM MULOHAZALAR

Xasanova Ozodaxon Qurvonali qizi

Farg`ona politexnika instituti katta o`qituvchisi, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6793150>

ANNOTATSIYA: Maqolada xato tushunchasini turli mezonlarga asosan farqlash haqidagi ayrim fikr va mulohazalar keltirilgan. Xato tushunchaning umumiy ta'rifi tahlil qilingan.

Kalit so`zlar: xato, to`g`rilash, til o`rganish, nemis tili, til o`rganuvchi, aniqlik, tushunarlilik, vaziyatga moslik, darsga bog`liqlik, o`rganuvchiga bog`liqlik.

ANNOTATION: The article provides some ideas and comments on how to differentiate the concept of error based on different criteria. The general definition of error is analyzed.

Keywords: error, correction, language learning, German, language learner, accuracy, comprehensibility, adaptability, lesson dependence, learner dependence.

KIRISH

Xatolarni analiz qilish xato tiplarini va ularni keltirib chiqaruvchi ehtimoliy sabablarni tizimli ravishda tahlil qilish bilan shug'ullanadi. Xatolarni analiz qilish shaxsning o'rganish holatidan kelib chiqib yondashish va umumiy qiyinchiliklarni ajratib olish hisoblanadi. Xatolarni analiz qilish xatolar sohasini aniqlab olishga va shunga ko'ra til o'rganuvchilarni ushbu xatolarga tayyorlab borishga yordam beradi. Xatolar yengil yoki og'ir turdagi bo'lishi mumkin. Og'ir turdagi xatolar ko'p hollarda qo'pol xatolar deb ham yuritiladi.

ASOSIY QISM

Xatolar bilan ishlash jarayonida xatolarni tanib olish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Xatolarni tanib olish nima aynan xato ekanligini qat'iy ko'rsatish jarayoni hisoblanib, u xatolar bilan ishlashni boshlashning dastlabki zaruriy komponenti hisoblanadi.

Xatolar ajralib turishi uchun o'qituvchilar turli usullardan foydalanishadi. Shulardan biri xatoni marker yordamida belgilab ketish bo'lib, bu orqali xato ko'rimli holatga keltiriladi. O'zbek ta'lim muassasalarida asosan xatolarni to'g'rilashda qizil rangli ruchkadan foydalanilishi barchamizga ma'lum.

Chet til didaktikasida xatolar terapiyasi tushunchasi ham mavjud bo'lib, u kelajakda xatolarni bartaraf etishga xizmat qiluvchi barcha chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi. Masalan xatolarni tanib olish, xatoni tushuntirib berish, xatoni bartaraf etish uchun mashqlarni bajarish kabi. Ba'zida esa xatolar til o'rganuvchilarning bilimsizligi emas, balki ularning shoshqaloqliklari tufayli yuzaga keladi. Bu holat ko'pincha og'zaki nutqda ko'zga tashlanadi.

Nemis tili darslarida yo'l qo'yiladigan xatolarga o'qituvchilarning munosabati jihatidan ham turlicha yondashish mumkin. Ba'zi o'qituvchilar qo'pol xato deb hisoblagan xatoni, ba'zi o'qituvchilar unchalik ham e'tiborga loyiq bo'lmagan yengil xato sifatida ko'rishi mumkin. Shu sababli har bir o'qituvchidan dars jarayonini boshlashdan oldin xatolarga bo'lgan munosabatini til o'rganuvchilarga bildirib o'tishi talab etiladi. Nemis olimi Kleppin xato tushunchasini besh xil mezonga ko'ra ta'riflashni tavsiya qiladi. Bu mezonlar quyidagilar:

- Aniqlik;
- Tushunarlilik;
- Vaziyatga moslik;
- Darsga bog'liqlik;
- O'rganuvchiga bog'liqlik.

Kleppin tomonidan ularning har biriga ta'rif berib o'tilgan. Uning fikriga ko'ra *aniqlik* mezon ostida xato quyidagicha izohlanadi.

Xato tiz tizimidan og'ishish.

Xato belgilangan lingvistik me'yordan og'ishish.

Xato jamiyat o'rtasida tushuniladigan tilda uchraydigan to'siq.

Chet til didaktikasida xato tushunchasi belgilangan me'yorlardan og'ishish bo'lib, tildagi to'g'rilikka, qoidaga bo'ysunish hamda me'yorlilikka to'siq hisoblanadi. Uning natijasida tushunmovchilik hamda muloqot qiyinchiliklari yuzaga keladi.

Kleppin tomonidan qayd etilgan ikkinchi mezon *tushunarlilik* bo'lib, xato faqatgina suhbatdoshimiz bizni tushunmagan holatdagina xato hisoblanadi. Yo'l qo'yilgan xato muloqotni tushunarlilikga ta'sir o'tkazmasa, u xato deb hisoblanmaydi. Bundan tashqari xato til o'rganuvchi tomonidan aytilgan, lekin shu til egasi tomonidan tushunilmagan jumla uchun ham qo'llaniladi.

Har ikki ta'rifda ham asosiy qonun sifatida nutqning tushunarligini buzuvchi omil ko'rsatilgan. Agar birinchi holatdagidek, gapirilgan gap xato bo'lishiga qaramay suhbatdoshimiz bizni tushunsa, bunday xatoni dars jarayonida to'g'rilash zarur emas deb hisoblanadi. Chunki ular muloqotni buzilishiga sabab bo'lmaydi. Bunday xatolarni o'qituvchi tomonidan qattiq olinmasligi, xatoga nisbatan bag'rikenglik deb yuritiladi. Bunday bag'rikenglik kommunikativ darsni tashkillashda tavsiya etiladi. Bizning fikrimizcha esa, xatolarga nisbatan bag'rikenglik xatoni odatga aylanib qolishiga sabab bo'lib qolishi mumkin.

Navbatdagi mezon *vaziyatga moslik* bo'lib, til egalari tomonidan biron vaziyatda aytilmaydigan yoki qilinmaydigan xato hisoblanadi. Vaziyatga moslik ayrim hollarda samimiyligni ifodalash bilan ham bog'liq bo'lib, aniq bir vaziyatga mos so'zni tanlay olish qobiliyatini ko'rsatadi. Shu vaziyat uchun xato sifatida tushunilgan so'z, boshqa vaziyat uchun mos tushishi mumkin.

Dars bilan bog'liq xatolar ham muhim ahamiyatga ega. Bunday xatolar sirasiga darsni olib borayotgan o'qituvchi tomonidan xato sifatida tushuniladigan va baholanadigan xatolar kiradi. Bundan tashqari darsliklarda va grammatika kitoblarida berilgan qoidalarga teskari bo'lgan xatolar ham dars bilan bog'liq bo'lgan xatolar qatoriga kiritiladi.

Darsning to'g'ri va shaffof o'tkazilishi uchun o'qituvchilar ko'p hollarda og'zaki nutqda qo'llaniladigan me'yorlarga ham e'tibor berishga harakat qilishadi. Darsliklarda esa asosan adabiy nutq me'yorlari amal qiladi. Ba'zida bu me'zon darsning subyektiv bo'lishiga, dars stabilligiga ham salbiy ta'sir o'tkazishi mumkin.

Oxirgi me'zon til o'rganuvchilarga bog'liq bo'lib, ular tomonidan yo'l qo'yiladigan xatolar darsning bir bosqichida xato sifatida qaralsa, ma'lum bosqichida unga nisbatan bag'rikenglik qilinadi. O'qituvchining xato haqidagi qarashi individual bo'lib, ko'pincha darsda kam qatnashganlarga nisbatan qattiqroq, faol til o'rganuvchilarga nisbatan esa yumshoqroq bo'ladi.

Darsda xatolarga bo'lgan munosabat xatoga yana yo'l qo'ymaslikni ta'minlash sifatida qaraladi. Bu holatda xatoning nima ekanligi emas, balki til o'rganuvchilarning xato bilan qanday muammolari borligi va o'qituvchining xatodan nimani tushunib olayotgani muhim. Xatolar bilan kreativ ishlash esa xatoga qayta yo'l qo'yish holatini kamaytirishga xizmat qiladi.

XULOSA

Xato haqida to'liq ta'rif berish murakkab jarayon bo'lib, uni turli qarashlar, me'zonlar asosida ta'riflash maqsadga muvofiq. Til o'rganuvchilar tomonidan yo'l qo'yilgan xatolarni e'tibordan chetda qoldirmaslik va ular bilan muntazam ishlashni yo'lga qo'yish esa darsning samaradorligi oshishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Funk H. Koenig, M., Lehnert, U., Panes, P. Grammatik lehren und lernen. – Langenscheidt, 1991.
2. Kleppin K. Fehler und Fehlerkorrektur. – Langenscheidt, 1998. – T. 19.
3. Bohnensteffen M. Fehler-Korrektur: lehrer-und lernerbezogene Untersuchungen zur Fehlerdidaktik im Englischunterricht der Sekundarstufe II. – Peter Lang, 2010. – T. 1001.
4. Kötter M. Aus Fehlern lernen im Fremdsprachenunterricht //Focus on Evidence III: Fremdsprachendidaktik trifft Neurowissenschaften. – 2020. – С. 173.
5. Кондрашова Н. В. Прогнозирование и исправление студенческих ошибок при обучении иностранным языкам //Научный диалог. – 2015. – №. 7 (43). – С. 27-47.
6. Тишулин П. Б. Виды языковых ошибок и возможности их исправления при обучении иностранному языку //Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2012. – №. 1. – С. 132-137.
7. Щербакова И. В., Волченков Е. А., Ершова Н. Г. К вопросу о роли диктантов в обучении иностранному языку в неязыковом вузе //Современные проблемы науки и образования. – 2019. – №. 3. – С. 44-44.
8. Поддубная Н. Н. Причины возникновения и коррекция ошибок при обучении иностранному языку в вузах МВД России //Теория и практика научных исследований: психология, педагогика, экономика и управление. – 2020. – №. 1 (9). – С. 43-49.
9. Qizi X. O. Q. NEMIS TILI DARSLARIDA XATOLAR BILAN ISHLASH MUAMMOLARI HAQIDA AYRIM MULOHAZALAR //INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL. – 2022. – T. 3. – №. 3. – С. 304-308.
10. Xasanova O. Pedagogical Importance of Mnemotechnics in Increasing The Vocabulary Of Uzbek Language Learners in German Language //Science and Education. – 2021. – T. 1. – С. 1-6.